

BERNHARD WOYTEK

(Wien)

Das römische Vorbild der treverischen ARDA-Bronzen „au taureau“ (LT 8852)*

(26 Abbildungen)

Die treverische Münzprägung ist in ihrer Endphase, also nach dem gallischen Krieg Caesars, recht auffällig. Einerseits wurden damals bei den Treverern wohl annähernd zeitgleich mit Münzserien aus Silber und Bronze auch seltene Goldstatere ausgegeben, und das lokale Münzsystem besaß mithin eine – wenn auch nur rudimentär ausgeprägte – trimetallische Struktur,¹ was im keltischen Gallien nur in wenigen Fällen anzu-

Häufiger zitierte Literatur:

- DT L.-P. Delestrée – M. Tache, *Nouvel Atlas des monnaies gauloises*, Bd. 1: De la Seine au Rhin, Saint-Germain-en-Laye 2002.
- LT H. de La Tour, *Atlas de monnaies gauloises*, Paris 1892 (ND London 1965); vgl. dazu auch den ND „mis à jour“ von B. Fischer, Paris 1999³.
- Loscheider, R. H. M. Loscheider, *Militär und Romanisierung: zum Münzwesen der Treverer nach dem Gallischen Krieg*, in: J. Metzler – D. Wigg-Wolf (Hrsg.), *Die Kelten und Rom: Neue numismatische Forschungen. Les Celtes et Rome: Nouvelles études numismatiques. Fond de Gras/Titelberg, Luxemburg, 30. 4.–3. 5. 1998, Mainz 2005 (Studien zu Fundmünzen der Antike 19), S. 109–127.*
- RIG J.-B. Colbert de Beaulieu – B. Fischer, *Recueil des Inscriptions Gauloises (RIG)*, Bd. 4: *Les légendes monétaires*, Paris 1998 (Gallia. Suppl. 45).
- Scheers, *Traité* S. Scheers, *Traité de Numismatique Celtique II: La Gaule Belgique*, Paris 1977.
- Woytek, *Arma* B. Woytek, *Arma et nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.*, Wien 2003.

* Für freundliche Informationen danke ich François Reinert (Luxembourg) sehr herzlich, der auch – wie Michel Amandry (Paris) und Hans Roland Baldus (München) – in großzügiger Weise Abbildungsmaterial zur Verfügung gestellt hat; für die kritische Lektüre einer früheren Form dieses Beitrags gilt mein Dank Wilhelm Hollstein (Dresden) und Bernward Ziegeus (München). Für Hilfe bei der Beschaffung von Sekundärliteratur und andere Hinweise weiß ich mich Hubert Emmerig (Wien) und Paul-Francis Jacquier (Kehl am Rhein) verpflichtet. Das Entstehen dieser Publikation wurde gefördert von APART [Austrian Programme for Advanced Research and Technology] der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

¹ So etwa J. Creighton, *Links between the classical imagery in post-Caesarean Belgica and the rest of the Roman world*, in: J. Metzler – D. Wigg-Wolf (Hrsg.), *Die Kelten und Rom: Neue numismatische Forschungen. Les Celtes et Rome: Nouvelles études numismatiques. Fond de Gras/Titelberg, Luxemburg, 30. 4.–3. 5. 1998, Mainz 2005 (Studien zu Fundmünzen der Antike 19), S. 87–107, bes. S. 105f., sowie F. Reinert, *Le monnayage des Trévires entre la Grèce et Rome*, in: *Monnaies grecques – Monnaies celtes* [Katalog zur Aus-*

treffen ist;² andererseits erscheint es bemerkenswert, dass die Bilder der späten Silber- und Bronzeprägungen dieses Stammes fast durchwegs genaue Kopien der Darstellungen auf anderen keltischen, romanisierten und vor allem genuin römischen Münzen sind. Deshalb hat die Forschung der Trevererprägung gerade auch in den vergangenen Jahrzehnten größte Aufmerksamkeit geschenkt: Eine korrekte Identifikation der vielfach gut zu datierenden Vorbilder der treverischen Münzen ergibt wertvolle *termini post* für die chronologische Einordnung der indigenen Gepräge, die ja a priori nicht so sicher ist.

Für die meisten dieser Münzbilder ist es bisher bereits gelungen, den Prototyp richtig zu identifizieren, nicht jedoch für den Avers der Bronzen „au taureau“ (LT 8852): Wie in der Folge gezeigt werden soll, handelt es sich bei dessen Vorbild um die Vorderseite eines in Kleinasien produzierten Denars aus den Bürgerkriegen der ausgehenden römischen Republik und zugleich um den jüngsten römischen Prototyp einer treverischen Bronzemünze überhaupt.

Zunächst zum numismatischen Umfeld von LT 8852. In der Spätphase der treverischen Münzproduktion, um deren systematische Untersuchung sich in jüngerer Zeit vor allem Robert Loscheider verdient gemacht hat,³ entstanden im *oppidum* auf dem Titelberg⁴ Prägungen mit drei verschiedenen Individualnamen, nämlich A HIRTIVS (selten auch retrograd geschrieben), CARINAS (stets retrograd) und ARDA/APAA.⁵ Die Namen

stellung, Luxembourg, Banque centrale du Luxembourg, 13.1.–2.2.2007], Luxembourg 2007, S. 51–64, 58. Zur Diskussion um den Charakter des treverischen Währungssystems vgl. auch R. Loscheider, Untersuchungen zum spätlatènezeitlichen Münzwesen des Trevererlandes, *Archaeologia Mosellana* 3, 1998, S. 61–225, hier S. 180–182.

² Scheers, *Traité* S. 110f., kennt einschließlich des vorliegenden Falles nur vier trimetallische Serien in der Belgica. Für Gallien insgesamt vgl. dazu D. Allen (Hrsg. M. Mays), *Catalogue of the Celtic Coins in the British Museum, with supplementary material from other British collections*, Bd. 3: *Bronze Coins of Gaul*, London 1995, S. 32.

³ Grundlegend ist – neben seinem in Anm. 1 genannten, ausführlichen Beitrag – die übersichtliche Behandlung des Themas im Rahmen des Kongressbandes *Die Kelten und Rom: Loscheider, Treverer*. Vgl. dazu auch eine zusammenfassende Darstellung: R. H. M. Loscheider, Fremd oder einheimisch – ein Wechselspiel von Einflüssen? Zum treverischen Münzwesen im 1. Jh. vor und nach Chr., in: K. Strobel (Hrsg.), *Forschungen zur Monetarisierung und ökonomischen Funktionalisierung von Geld in den nordwestlichen Provinzen des Imperium Romanum. Die Entstehung eines europäischen Wirtschaftsraumes, Trier 2004* (Trierer Historische Forschungen 49), S. 159–179.

⁴ Zu den Evidenzen für den Titelberg als Münzstätte vgl. L. Reding, *Les monnaies gauloises du Titelberg, Luxembourg 1972*, S. 257–259; außerdem Reinert (s. Anm. 1), S. 61, sowie Scheers, *Traité* S. 150, 429f. und 433–439.

⁵ Die häufigen gallo-römischen Bronzemünzen mit der Legende GERMANVS INDVILLI L. (As. diademierte Männerkopf n. r., Rv. Stier n. l.; DT 707), die gelegentlich den Treverern zugeschrieben wurden, stammen nach neuesten Erkenntnissen von den Remern, vgl. J.-M. Doyen, *Économie, monnaie et société à Reims sous l'Empire romain. Recherches sur la circulation monétaire en Gaule septentrionale intérieure*, Reims 2007

der beiden bekannten römischen Offiziellen A. Hirtius (Praetor 46 v. Chr., Proconsul der Gallia Transalpinga sowie der Narbonensis 45 v. Chr.)⁶ und C. Carrinas (Suffectconsul 43 v. Chr.; gallischer Statthalter um ca. 30 v. Chr.)⁷ treten jeweils nur auf einem Münztyp auf, nämlich auf kleinen Bronzen, die in Avers wie Revers die wohl in Südgallien ausgegebenen berühmten ‚Elefantendenare‘ Iulius Caesars (RRC⁸ 443/1) aus dem Jahr 49 kopieren;⁹ auf den Lokalprägungen in Buntmetall ist lediglich der Name CAESAR im Abschnitt des Averses durch den Namen des jeweiligen Proconsuls ersetzt.¹⁰ Der keltische Name ARDA/APΔA begegnet jedoch auf insgesamt neun treverischen Münztypen in allen drei Metallen.

Wer „Arda“ war, wissen wir nicht. Die Numismatiker des 19. Jahrhunderts, etwa Anatole de Barthélemy,¹¹ wollten ihn mit einer Person identifizieren, die sie an der Stelle Cass. Dio 39, 1, 2 genannt glaubten: In dieser Passage wird davon berichtet, dass sich im Jahre 57 v. Chr. die belgischen Stämme mit Ausnahme der romtreuen Remer gegen Caesar verbündeten; als den Namen des Anführers der Koalition überliefert der Codex Laurentianus für den Dio-Text (im Akkusativ) ἄδραβν, was man mit dem ARDA der Münzen in Übereinstimmung bringen wollte.¹² Die wesentlich ausführlichere und den wichtigen Ereignissen um ein Vielfaches näher

(Bulletin de la Société archéologique champenoise 100), S. 63–85. Zu dem Münztyp vgl. auch A. M. Burnett – M. Amandry – P. P. Ripollès, Roman Provincial Coinage, Bd. 1: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC – AD 69), 2 Teile, London/Paris 1992 [= RPC], Nr. 506.

⁶ T. R. S. Broughton, The magistrates of the Roman Republic, 3 Bde., Bd. 1 und 2 New York 1951–1952 (ND Atlanta/Georgia 1986 und 1984), Bd. 3: Supplement, Atlanta/Georgia 1986; Bd. 2, S. 309.

⁷ Broughton (s. Anm. 6), Bd. 2, S. 543 (cursus bis 31 v. Chr.); die Statthalterschaft in Gallien ist zu erschließen aus Cass. Dio 51, 21, 6 (Triumph des Carrinas 29 v. Chr., u. a. über die Morini). Zu Carrinas vgl. auch Loscheider, Treverer S. 117 (mit weiterer Literatur) sowie T. Leidig, C. Carrinas C. f.: Überlegungen zu zwei Bronzemünzen der Treverer, ZPE 122, 1998, S. 211–218 (zum Teil spekulativ).

⁸ M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, 2 Bde., Cambridge 1974.

⁹ Zu den Elefantendenaren allgemein und zu ihrer Datierung und Lokalisierung im speziellen vgl. Woytek, Arma S. 119ff.; außerdem ders., Iulius Caesars Finanzen und Münzprägung im Jahre 49 v. Chr.: Bemerkungen zu RRC 443/1, in: C. Alfaro – C. Marcos – P. Otero (Hrsg.), XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid – 2003. Actas – Proceedings – Actes, 2 Bde., Madrid 2005, Bd. 1, S. 643–648, sowie ders., Die Verwendung von Mehrfachstempeln in der antiken Münzprägung und die ‚Elefantendenare‘ Iulius Caesars (RRC 443/1), SNR 85, 2006, S. 69–95.

¹⁰ Zu diesen treverischen Münztypen vgl. grundlegend Reding (s. Anm. 4), Nr. 11 (S. 60ff.) und Nr. 12 (S. 69–71).

¹¹ A. de Barthélemy, Monnaies gauloises inédites, RN 3. s. 3, 1885, S. 137–156, Taf. VI, hier S. 145 mit Anm. 3 und S. 151–153.

¹² So etwa auch A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 3 Bde., Leipzig 1896–1907, Bd. 1, Sp. 185: „Arda ... anführer [sic] des belgischen Aufstandes gegen Caesar“, mit den Münzbelegen, sowie – in einem unbefriedigenden Kurzbeitrag – noch E. Krüger, Arda principis, Trierer Zeitschrift 1, 1926, S. 97–99, hier S. 99.

stehende Überlieferung zum Belgerfeldzug in den *Commentarii de bello Gallico* Iulius Caesars selbst gibt jedoch die Information, dass das Haupt der belgischen Koalition damals ein angesehener König des Stammes der Suessionen namens Galba war (Caes. Gall. 2, 4, 7), der nach dem Fall des Suessionen-*oppidum* Noviodunum Caesar dann zwei Söhne als Geiseln stellte (Gall. 2, 13, 1). Nach dem Urteil der modernen philologisch-alt-historischen Forschung liegt im Dio-Text schlicht eine – paläographisch leicht erklärbare – Korruptel des bei Caesar genannten Namens vor, den Boissevain in seiner heute verbindlichen Cassius Dio-Ausgabe (wie vor ihm schon Bekker) an der Stelle 39, 1, 2 restituiert: Er druckt Γάλβαν statt ἄδραν. Auch die Münzforschung hat mittlerweile anerkannt, dass es bisher keinerlei außernumismatische Quellenbelege für den gemäß der Fundevidenzen im *oppidum* der Treverer auf dem Titelberg Münzen prägenden Fürsten (?) „Arda“ gibt.¹³

Im Unterschied zu den ebendort hergestellten A HIRTIVS- und CARINAS-Münzen sind die Prägungen des „Arda“ nie auf beiden Seiten nach demselben Vorbild gestaltet, obwohl auch sie sich in der Typologie zum größten Teil derivativ verhalten. Eine Ausnahme machen diesbezüglich lediglich die raren Goldstatere (Abb. 1), die die griechische Namensschreibung ΑΡΔΑ zeigen: Sie geben sich ganz einheimisch, indem sie den treverischen „type à l’œil“ verwenden, der die lokalen Goldprägungen während der Zeit des Gallierkriegs geziert hatte.¹⁴ Wie die typologische und metrologische Analyse von Simone Scheers in ihrem *Traité* zeigte,¹⁵ stehen die ΑΡΔΑ-Statere ganz am Ende der Sequenz der „monnaies à l’œil des Treviri“, die nach ihrer Einteilung sechs Klassen aufweist und neben anonymen Prägungen (und denen für ΑΡΔΑ) solche mit den Individualnamen VOCARANT, LVCOTIOS und POTTINA umfasst. Die Goldprägungen für ΑΡΔΑ bilden also gewissermaßen das Verbindungsglied zwischen dem treverischen Münzwesen der Kriegszeit und jenem der uns hier interessierenden spätesten Phase.¹⁶

¹³ S. Scheers, *Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la République romaine*, Leuven 1969, S. 144. Scheers, *Traité* S. 417 Anm. 568; vgl. zum Identifikationsproblem auch Reding (s. Anm. 4), S. 30–32.

¹⁴ Augentyp-Motiv/Pferd n. l., darunter „Rad“, im Abschnitt ΑΡΔΑ (DT 601). Colbert de Beaulieu – Fischer zählen in RIG S. 91f. Nr. 36 für diesen Statertyp acht bekannte Exemplare; vgl. zur Stückstatistik jedoch auch Loscheider (s. Anm. 1), S. 140. Zur chronologischen Einordnung in die Kriegszeit vgl. dezidiert C. Brenot – S. Scheers, *Musée des Beaux-Arts de Lyon. Les monnaies massaliètes et les monnaies celtiques*, Leuven 1996, S. 139: „Les statères à l’œil constituent le monnayage trévire pendant la guerre de Gaule.“; vgl. dazu jetzt aber ausführlich und kritisch Loscheider (s. Anm. 1), S. 141–158.

¹⁵ Scheers, *Traité* série 30 (S. 408–431).

¹⁶ So auch Loscheider, *Treverer* S. 110, 116 und 118.

Im Silber kennen wir zwei einander eng verwandte ARDA-Typen, deren korrekte Klassifizierung und Deutung wir Robert Loscheider verdanken.¹⁷ Der stilistisch wesentlich bessere und zweifellos frühere (Abb. 2)¹⁸ kopiert auf seinem Revers die Rückseite der Denare des römisch-republikanischen Münzmeisters P. Crepusius (Abb. 3),¹⁹ einen nach rechts sprengenden Reiter mit erhobener Lanze. Der Avers zeigt jedoch eine bekränzte Victoriabüste und die Legende ARDA: Diese Münzseite ist, wie von Loscheider entdeckt,²⁰ nicht nur nach einer Darstellung des Averses von Quinaren des Numiderkönigs Iuba aus dem bellum Africum (ca. 48–46 v. Chr.) kopiert (Abb. 4),²¹ sondern der für sie verwendete Stempel wurde sogar bemerkenswerter Weise durch direkten Abschlag einer entsprechenden Iuba-Münze auf einen Stempelrohling mechanisch hergestellt;²² die einzige Veränderung des Münzbilds bei den Treverern bestand darin, dass man den Bildrand umgravierte und an der Stelle der Legende REX IVBA „ARDA“ in den Prägestock schnitt. Reste der ursprünglichen, deutlich längeren Inschrift sind vor dem Gesicht der Victoria auf den ARDA-Münzen noch klar zu sehen.²³

Der zweite Silbermünztyp, der auf Vorder- wie Rückseite die Legende ARDA trägt – wobei diejenige auf dem Avers oft retrograd ist –, hat die roh geschnittenen Typen „weibliche Büste/Reiter nach rechts“ (Abb. 5)²⁴ und ist mit Loscheider als Ableitung des oben beschriebenen, stilistisch feineren Typs zu werten, nicht als eigenständige Schöpfung.²⁵ Ein Derivat dieser Münzen stellen auch beidseits ARDA signierte Bronzen von identischem Grundtyp dar, die aufgrund der hinter dem Frauenkopf und unter bzw. vor dem Pferd dargestellten Kugeln „aux globules“ genannt werden

¹⁷ Loscheider, Treverer (mit Verweisen auf weitere Publikationen desselben Autors zum Thema); alle früheren Interpretationen des ARDA-Silbers sind damit obsolet.

¹⁸ Scheers, *Traité série 30a*, argent classe II; RIG S. 92f. Nr. 37; DT 605.

¹⁹ RRC 361; laut Crawford 82 v. Chr. zu datieren.

²⁰ R. Loscheider, Ein Beitrag Numidiens zur keltischen Numismatik des Trevererlandes: *Arda d'argent au buste de la Victoire laurée*, *Hémecht* 47, 1995, S. 579–590. Vgl. dazu auch dens., *Deux monnayages indigènes à la lumière du Bellum Civile entre César et Pompée: la série trévine en argent au nom d'ARDA et son prototype numide de Juba Ier*, *Cahiers Numismatiques* 34, 1997, 134, S. 23–36.

²¹ RPC 718 (Victoriabüste, REX IVBA / Pferd nach rechts, neopunische Legende). Zur Münzprägung Iubas von Numidien generell vgl. Woytek, *Arma* S. 240–245.

²² Zur technischen Vorgangsweise bei der Stempelproduktion durch ein Prägeverfahren vgl. jetzt M. Pfisterer – R. Traum, Die Herstellungstechnik subferrater Kopien römischer Buntmetallmünzen: Ein praktisches Experiment, *SNR* 84, 2005, S. 125–139.

²³ Loscheider 1995 (s. Anm. 20), S. 581.

²⁴ Scheers, *Traité série 30a*, argent classe I; RIG S. 94f. Nr. 38; DT 603–604.

²⁵ Loscheider, Treverer S. 112.

(Abb. 6); ihnen hat Lucien Reding eine kritische Spezialstudie gewidmet.²⁶

Der einprägsamste Bronzetyt des „Arda“ ist zweifellos LT 8839 (Abb. 7), der auf dem Avers griechisch signiert ist und somit direkt an die ΑΡΔΑ-Goldstatere anschließt.²⁷ Er zeigt auf der Vorderseite eine kraftvoll gezeichnete Büste des Iuppiter Terminalis, die von den pompeianischen Denaren des Proquaestors Varro (Abb. 8) kopiert ist, deren zeitliche Einordnung ich andernorts auf das Jahr 48 v. Chr. präzisieren konnte.²⁸ Diese palmare typologische Abhängigkeit ist schon längst bekannt,²⁹ wie auch die sehr wahrscheinliche Herleitung des Reverses der treverischen Münzen von einer keltischen Prägung: Der Reiter nach rechts (auf Abschnittsline), der diesem „Arda“-Typ seinen französischen Namen „au cavalier“ eintrug, ist offenkundig von atrebatischen (?) Bronzen im Namen von ANDOBRV und CARM[?] kopiert (LT 8673; Abb. 9).³⁰ Wie schon bei den Silberprägungen für ARDA ist hier also eine typologische ‚Hybridkopplung‘ nach verschiedenen Vorbildstücken zu beobachten.

Eine hybride Kombination aus derivativ-römischer und lokaler Typologie charakterisiert auch die beidseits signierten ARDA-Bronzen „au profil allongé“ (Abb. 10)³¹ und „au profil arrondi“ (Abb. 11)³², wobei letzterer Typ als sekundäre Ableitung des erstgenannten zu betrachten ist.³³ Die Reversdarstellung beider Klassen ist identisch: ein Pferd nach rechts, unter dem ein X, vor dem ein spiegelverkehrtes S-Ornament und über dem ein kleines c (Mondsichel?) zu sehen sind. Der Avers der Münzen „au profil arrondi“, der einen ungestalten Kopf mit betontem Auge und großer Nase zeigt, ist nur eine schlechte Kopie der Vorderseitenabbildung des Typs mit länglichem Profil: Wie Raymond Weiller vor wenigen Jahren in Anlehnung an eine Bemerkung von Adrien Blanchet in dessen *Traité*³⁴ nachgewiesen hat,³⁵ handelt es sich dabei um einen Kopf der Iuno Sospita im Ziegenfell, wie er häufig auf römisch-republikanischen Silberprägungen dargestellt ist. Unter den verschiedenen Kandida-

²⁶ L. Reding, *Le bronze ARDA aux globules BN 8841*, in: *Mélanges offerts au Docteur J.-B. Colbert de Beaulieu*, Toulouse 1987, S. 709–721. Scheers, *Traité série 30a*, bronze classe I; RIG S. 97f. Nr. 40; DT 606.

²⁷ Scheers, *Traité série 30a*, bronze classe II; RIG S. 95 Nr. 39; DT 607–608.

²⁸ RRC 447/1a; zu Feindatierung und Lokalisierung Woytek, *Arma* S. 113–118.

²⁹ A. Blanchet, *Traité des monnaies gauloises*, Paris 1905, S. 354.

³⁰ Die präsumtive Vorbildprägung: RIG S. 78f. Nr. 25; DT 539–541. Zur Beurteilung der Abhängigkeit vgl. Scheers, *Traité* S. 113 sowie Loscheider, *Treverer* S. 110, der sich Scheers anschließt.

³¹ Scheers, *Traité série 30a*, bronze classe III; RIG S. 99f. Nr. 42; DT 609–610.

³² Scheers, *Traité série 30a*, bronze classe IV; RIG S. 98f. Nr. 41; DT 611.

³³ So überzeugend Loscheider, *Treverer* S. 111. Zu beiden Typen: LT 8849.

³⁴ Blanchet (s. Anm. 29), S. 355.

³⁵ R. Weiller, *Les prototypes des bronzes trévires ARDA ‚au profil allongé‘ et ARDA ‚au taureau‘*, Hémécht 47, 1995, S. 231–238, hier S. 231–233.

ten für den von den Treverern kopierten Prototyp³⁶ entscheidet sich Weiller wohl korrekt für den Denar des L. Roscius Fabatus (RRC 412/1; Abb. 12), dessen Amtszeit Crawford in das Jahr 64 und Hollstein³⁷ auf etwa 59 v. Chr. datiert hat.

Wie auch immer man sich zum Problem der Feindatierung dieses römischen Denartyps stellt – für die Absolutchronologie der ARDA/APΔA-Gruppe insgesamt liefert er keinen brauchbaren *terminus post*. Ein solcher wird unter den bisher besprochenen typologischen Übernahmen vielmehr lediglich durch die schon länger erkannte Varro-Kopie in der treverischen Serie „au cavalier“ und die jüngst entdeckte Iuba-Kopie auf den Silbermünzen geboten, die wir nun „au buste de la Victoire laurée“ nennen: Die entsprechenden gallischen Prägungen sind gemäß der Datierung ihrer Prototypen nach 48 bzw. nach 48/46 v. Chr. einzuordnen.

Auch der einzige von uns noch nicht besprochene ARDA-Münztyp ist auf ein chronologisch aufschlussreiches Vorbild zu untersuchen: Es handelt sich um die Bronzen „au taureau“ (Abb. 13–16), Nr. 8852 im Atlas von de La Tour, der zu diesem Münztyp unglücklicherweise ein wenig charakteristisches Exemplar illustriert.³⁸

Vs.: Anepigraph; weiblicher Kopf mit Stephane im Haar nach rechts; im Nacken ist das Haar zu einem Knoten bzw. einer Rolle zusammengenommen. Perlkreis.

Rs.: ARDA; Stier steht nach rechts, wendet den Kopf zum Betrachter. Darunter ein kleiner, stilisiert gezeichneter Eber nach rechts, links von diesem ein kleiner Kreis, rechts im Feld ein florales Ornament und eine lange geschwungene Linie [aufgrund der oft schlechten Ausprägung sind die zusätzlichen Elemente vielfach nicht gut zu erkennen; der Stier allein charakterisiert die meisten Exemplare des Typs]. Perlkreis.

Die Bronzen „mit dem Stier“ sind die auf dem Titelberg häufigsten „Arda“-Gepräge überhaupt;³⁹ schon aufgrund der Fundevidenz konnten also nie ernstlich Zweifel daran bestehen, dass die Münzen auch in diesem treverischen *oppidum* hergestellt wurden. Die Auffindung einer Bronze-*patrize* für Reversstempel des Münztyps LT 8852 bei Ausgrabungen auf dem Titelberg im Jahr 2003 bestätigte diese Lokalisierung auf das treff-

³⁶ Vgl. dazu die Tabelle bei Weiller (s. Anm. 35), S. 232.

³⁷ W. Hollstein, Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78–50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik. Kommentar und Bibliographie, München 1993, S. 187f. (gestützt auf die Mesagne-Evidenz).

³⁸ Scheers, *Traité série* 30a, bronze classe V (mit Abb. dort auf Taf. IX Nr. 252 und 253); RIG S. 100f. Nr. 43; Reding (s. Anm. 4), Nr. 10 (mit Taf. III Abb. 61–77); DT 611A; zur Verbreitung des Typs und zur Stückstatistik vgl. Loscheider (s. Anm. 1), S. 165 und 168.

³⁹ Vgl. dazu die Vergleichsstatistik bei Reding (s. Anm. 26), S. 718; weiters Loscheider (s. Anm. 1), S. 213.

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

lichste: Das Werkzeug wurde in der östlichen Nekropole als Beigabe in Grab 167 entdeckt.⁴⁰

Vor einigen Jahren ist zu diesem Münztyp übrigens eine seltene, stilistisch bescheidene Variante mit Linkskopf auf dem Avers aufgetaucht,⁴¹ die – im Unterschied zu dem auf dem Titelberg gemünzten Haupttyp – vor allem aus den Grabungen im Bereich des gallo-römischen Heiligtums auf dem Martberg belegt ist und auch in diesem geographischen Bereich hergestellt worden sein könnte.

Die so aufwendig gestaltete namensgebende Rückseite des Typs „au taureau“ stellt die genaue Kopie eines Reverses der Veliocasses dar, und zwar des SVTICOS-Typs (Abb. 17), wie bereits Anatole de Barthélemy bemerkt hat;⁴² dort findet sich allerdings an der Stelle, wo ARDA die treverischen Münzen signiert hat, ein liegendes S-förmiges Ornament. Die im Detail bessere Ausführung der Darstellung auf den SVTICOS-Geprägten lässt nach allgemeiner Einschätzung den Schluss zu, dass die ARDA-Bronzen nach deren Vorbild gefertigt wurden.⁴³

Hinsichtlich der Identifikation des auf dem Avers dargestellten Frauenkopfes hat die Ansprache als „Tête de Vénus“ durch Adrien Blanchet in dessen wirkmächtigem *Traité* die Forschung bis in die Gegenwart entscheidend beeinflusst.⁴⁴ Die Beschreibung der Münzseite durch Colbert de Beaulieu/Fischer in ihrem modernen Handbuch zu den gallischen Münzlegenden führt dies klar vor Augen: „tête féminine à droite, inspirée de la tête de Vénus d’un denier de la République romaine.“⁴⁵ Da Venusköpfe in der republikanischen Münzprägung recht beliebt waren, wollte man sich meist lieber nicht auf einen Prototyp festlegen, bis Raymond Weiller in seinem bereits zitierten Beitrag des Jahres 1995 die genaue Aversvorlage des Münztyps „au taureau“ ausfindig gemacht zu haben glaubte. Er statuierte, mehr oder weniger ohne weitere Argumentation: „il n’y a qu’un seul type qui s’impose: le denier de César montrant au revers Énée ...“.⁴⁶

⁴⁰ Dazu vorläufig J. Kaurin, *Oppidum du Titelberg: la nécropole orientale*, Musée info. Bulletin d’information du Musée national d’histoire et d’art 17, Dezember 2004, S. 38f.

⁴¹ D. G. Wigg, *Ein neuer Bronzemünztyp vom Martberg bei Pommern an der Mosel und die Frage des Martbergs als Münzstätte*, *Trierer Zeitschrift* 61, 1998, S. 73–80: sieben bekannte Exemplare, laut Wigg wohl alle aus demselben Stempelpaar. Wigg stellt in diesem Beitrag auch eine „Imitation“ des gewöhnlichen ARDA-Typs „au taureau“ vor, die durch das Fehlen der Reverslegende und den schlechten Stil der Aversdarstellung gekennzeichnet ist (dort S. 79f. mit Abb. 9).

⁴² de Barthélemy (s. Anm. 11), S. 150f. SVTICOS: LT 7363; Scheers, *Traité série* 164, classe I; RIG S. 422f. Nr. 274; DT 648.

⁴³ So etwa Reding (s. Anm. 4), S. 56 und Loscheider, *Treverer* S. 111.

⁴⁴ Blanchet (s. Anm. 29), S. 354.

⁴⁵ RIG S. 101.

⁴⁶ Weiller (s. Anm. 35), S. 233.

Laut Weiller kommen also nur die Vorderseiten der Denare Iulius Caesars vom Typ RRC 458/1 (Abb. 22–24) mit Rs. Aeneas und Anchises als Vorbild des ARDA-Averses in Frage. Diese Silbermünzen stammen – pace Weiller, der sich hier der gänzlich veralteten Zuordnung Sydenhams anschloss – übrigens nicht aus einer gallischen Münzstätte, sondern sind nach Kleinasien und in die Jahre 48/47 v. Chr. zu verweisen.⁴⁷ Dass diese so häufigen caesarischen Gepräge eine weite geographische Verbreitung besitzen und auch in Gallien nachgewiesen sind, wie der Autor in einem länglichen Annex darstellt (236–238), braucht nicht weiter zu verwundern und ist für die Frage, ob sie als Vorbild eines lokalen Münztyps in Frage kommen, annähernd irrelevant; das zeigt etwa die Kopie des numidischen Iuba-Quinars in der ARDA-Münzung in eindrucksvoller Weise.⁴⁸ Auch der von Weiller en passant erwähnte Umstand, dass der Avers dieses Caesar-Denars vielleicht der Vorderseite der Bronzemünzen LT 7356 der Veliocasses⁴⁹ Modell stand⁵⁰ – nebenbei bemerkt eine nicht ganz unproblematische Hypothese –, vermag die Richtigkeit seiner Identifikation des Vorbildes der Averse der Prägungen „au taureau“ naturgemäß nicht zu stützen.

Insofern verwundert es nicht, dass Weillers so selbstsicher vorgetragene These etwa Robert Loscheider gar nicht zu überzeugen vermochte: Für ihn sind die von Weiller angeführten „Indizien ... zu schwach, um angesichts dieses so verbreiteten Münzbildes von der Minimalposition ‚Venuskopf‘ zugunsten einer konkreten Vorlage abrücken zu können.“⁵¹ Daraus ergibt sich, dass nur eine – von Weiller nicht durchgeführte – präzise Stilanalyse der künstlerisch besten Averse der Bronzen „au taureau“⁵² und eine vergleichende Untersuchung möglicher römischer Vorbildprägungen zu einer zuverlässigen Identifikation des gesuchten Prototyps führen kann.

Dass der Avers dieser ARDA-Münzen einen charakteristisch anmutenden Kopf „avec un chignon très-marqué“ aufweist, ist bereits 1872 aufgefallen.⁵³ Am intensivsten hat das Münzbild in stilistischer Hinsicht Lucien Reding untersucht, und ihm verdanken wir eine für die Identifikation des Vorbilds wichtige Beobachtung: „Le visage a la forme caractéristique en

⁴⁷ Woytek, *Arma* S. 218 ff.

⁴⁸ Vgl. dazu Loscheider 1995 (s. Anm. 20), S. 586 f.

⁴⁹ RIG S. 420 f. Nr. 272; DT 651.

⁵⁰ So bereits Scheers, *Traité* S. 155 und 679, zu ihrer série 164, classe IV.

⁵¹ Loscheider, *Treuerer* S. 110.

⁵² Bei diesen Münzen ist ein deutliches stilistisches Gefälle innerhalb der Serie festzustellen; vgl. dazu etwa Reding (s. Anm. 26), S. 716. Vgl. unsere Abb. 13–15 mit Abb. 16.

⁵³ F. de Saulcy, *Monnaies émises pendant la seconde campagne de César (57 av. J.-C.) dans les Gaules par un chef de l'armée confédérée des Belges*, RA n.s. 23, 1872, S. 259–266, hier S. 265.

épsilon.“ Dieser Umstand ist, so Reding, bei der Bestimmung schlecht erhaltener Münzen sehr nützlich, da man die charakteristische ε -Form des Gesichts der ARDA-Münzen „au taureau“, die sich aus der Betonung der Augenbrauen-, Jochbein- und Kinn-Partie ergibt, auch bei nur schemenhaft sichtbaren Konturen des Münzbildes gut erkennen kann.⁵⁴

Eine kontrollierende Überprüfung größerer Mengen an Aeneas-Denaren des Typs RRC 458/1 ergibt, dass die speziellen Charakteristika des Kopfes der treverischen Bronzen schwerlich auf die Venusköpfe der caesarischen Münzen zurückgehen können. Natürlich weisen diese eine gewisse stilistische Bandbreite auf, wie bei einer großen Denaremission dieser Periode auch kaum anders zu erwarten (vgl. Abb. 22–24), doch in der Regel sind bei ihnen die Proportionen ganz andere. Die Stirn ist vielfach höher, die Stirnpartie insgesamt deutlicher ausgeprägt, und die Physiognomie des Gesichts ist insgesamt unterschiedlich. Die Augenpartie ist vielfach nicht extrem stark eingetieft, das Jochbein – korrespondierend dazu – nicht besonders betont, und auch das Kinn nicht auffällig ausgeprägt. Außerdem ist die Nackenrolle der Frisur auf den caesarischen Münzen in fast allen Fällen deutlich größer als bei den Köpfen der ARDA-Bronzen, was in Kombination mit den anderen genannten Merkmalen dazu führt, dass der Umriss der Venusköpfe in der Regel anders aussieht als jener des Frauenkopfes der Münzen „au taureau“. Insgesamt ergibt sich kein positiver Befund: Die Vorderseiten der caesarischen Denare RRC 458/1 kommen als Vorbilder von LT 8852 nach aller Wahrscheinlichkeit kaum in Frage.

Eine kritische Durchsicht des Inventars der römisch-republikanischen Münzprägung an Frauenköpfen mit Stephane zeigt, dass die Einengung möglicher Vorbilder auf Köpfe der Göttin Venus, die Adrien Blanchet in seiner Stellungnahme 1905 vornahm, unbegründet war und die Forschung bis Weiller und auch Loscheider in eine falsche Richtung führte. Weibliche Köpfe sind durch einen Haarreif nämlich nicht automatisch als solche der Venus ausgewiesen:⁵⁵ Auch verschiedene andere weibliche Gottheiten und *numina* tragen ja eine Stephane, neben Iuno Moneta (RRC 396/1) und der Fortuna populi Romani (RRC 440/1) etwa auch Libertas (z. B. RRC 391/3 und 392/1). Ein Kopf der Libertas ist auch der einzige Frauenkopf auf einer römisch-republikanischen Edelmetallserie, dessen physiognomische Charakteristik derjenigen des Kopfes der ARDA-Bronzen „au taureau“ in verblüffender Weise entspricht.

Die Darstellung schmückt Münzen des Lentulus Spinther im Namen des Caesarmörders C. Cassius, die in einer kleinasiatischen Münzstätte etwa

⁵⁴ Reding (s. Anm. 4), S. 55 mit Anm. 88.

⁵⁵ Simone Scheers tat jedenfalls gut daran, die Aversdarstellung von LT 8852 in ihrem *Traité* lediglich als „tête de femme“ zu beschreiben (S. 435).

im Frühjahr 42 v. Chr. ausgegeben wurden.⁵⁶ Typidentische Aurei und Denare (RRC 500/2 und 3; letztere in Abb. 18–21) zeigen auf dem Revers stets mit Kanne und *lituus* Symbole des Augurats des für die Prägung verantwortlichen LENTVLVS SPINT(her), auf dem Avers aber den weiblichen Kopf mit Stephane, der durch die Legende als LEIBERTAS identifiziert ist, und die Signatur C. CASSI IMP.

Der Kopf der Personifikation eines Zentralbegriffs der Propaganda der Caesarmörder zeigt nun auf einer Gruppe von Aversstempeln der Denare⁵⁷ RRC 500/3 die von Reding korrekt an dem weiblichen Kopf der ARDA-Bronzen beobachteten Merkmale, die man beim Venuskopf der Caesar-Denare in der Regel vergeblich sucht: Die charakteristische Gesichtsförmigkeit mit der niedrigen Stirn und einer scharf gezeichneten Nase, eine auffällig starke Betonung des erhabenen dargestellten Jochbeins, tief liegende Augen sowie ein ganz prononciertes Kinn. All das lässt auch bei vielen Exemplaren der Spinther-Denare den Eindruck einer Epsilon-Form des Gesichts der Dargestellten entstehen (vgl. dazu Abb. 21). Auch die Proportionen und die Positionierung des eher kleinen Nackenknotens im Vergleich zum Kopf entsprechen ganz den Gegebenheiten auf dem keltischen Gepräge, so dass die Silhouette der Darstellungen insgesamt sehr ähnlich wirkt. Die Köpfe auf den ARDA-Bronzen und vielen der Spinther-Denare gleichen einander auch in zwei weiteren relevanten Details: Einerseits hinsichtlich der Größe und Form der vorspringenden ‚Spitze‘ der schmalen Stephane sowie ihrer Stellung zur vordersten, über dem Gesicht vorstehenden Haarpartie der Frau (vgl. Abb. 18, 20 und 21 mit Abb. 15),⁵⁸ andererseits aber auch in der Gestaltung des geschwungenen Halsabschnitts des weiblichen Kopfes.⁵⁹ Dass der treverische Avers im Unterschied zu der Vorderseite der Spinther-Denare anepigraph ist, hat nichts zu bedeuten, wie eine andere Übernahme eines römischen Münzbildes in der „Arda“-Serie zeigt: Der von den Denaren des P. Crepusius

⁵⁶ Zur Feindatierung der Serie vgl. ausführlich Woytek, Arma S. 505–528. Zu diesen Münzen auch W. Hollstein, Apollo und Libertas in der Münzprägung des Brutus und Cassius, JNG 44, 1994 (1995), S. 113–133.

⁵⁷ Diese kommen ja als Vorlage für die treverischen Münzen viel eher in Frage als die raren typidentischen Aurei.

⁵⁸ Auf den Aeneas-Denaren Caesars (RRC 458/1) ist die Stephane im Gegensatz dazu häufig deutlich breiter dargestellt.

⁵⁹ Zum geschwungenen Halsabschnitt als Charakteristikum der Bronzen LT 8852 vgl. bereits Reding (s. Anm. 4), S. 55. Die Perlenkette des Vorbilds, die auf RRC 500/3 meist nicht sehr prononciert dargestellt ist, wird auf den ARDA-Bronzen oft weggelassen, ist aber auf den besten Stempeln der Serie noch andeutungsweise zu sehen (vgl. Abb. 13).

kopierte Revers der Prägungen „au buste de la Victoire laurée“ ist im Gegensatz zum Vorbildtyp ebenfalls ohne Legende.⁶⁰

Die Averse der ARDA-Bronzen „au taureau“ kopieren somit, wie wir mit Zuversicht vorschlagen, einen Denar der Gegner der Triumviri r. p. c. aus dem Jahr der Schlacht bei Philippi, 42 v. Chr. Der auffallende Umstand, dass die Treverer in der spätesten Phase ihrer Münzprägung wiederholt römische Typen insonderheit aus der Bürgerkriegszeit am Übergang zwischen Republik und Prinzipat rezipierten, wurde in der Forschung bereits thematisiert.⁶¹ Die vorgetragene Neuinterpretation lässt die „Arda“-Gruppe insgesamt noch geschlossener und die Typenwahl der treverischen Prägeverantwortlichen noch konsequenter erscheinen. Die Vorbildtypen der Silber- und Bronzeprägung im Namen von ARDA/APΔA, die aus der ausgehenden Republik stammen, sind nämlich:

- 1) Iuppiterbüste: Denar des pompeianischen Proquaestors Varro, 48 v. Chr. (RRC 447/1a).
- 2) Victoriabüste: Quinar des auf seiten der Optimaten kämpfenden Numiderkönigs Iuba, 48/46 v. Chr. (RPC 718).
- 3) Libertaskopf: Denar des Republikaners C. Cassius, 42 v. Chr. (RRC 500/3).

Für die gesamte ARDA/APΔA-Gruppe sind somit entgegen der Vermutung Weillers keinerlei caesarische Prototypen belegt: Es handelt sich, abgesehen von zwei politisch ‚neutralen‘ römischen Münzmeisterprägungen des ersten vorchristlichen Jahrhunderts (Crepusius, Roscius Fabatus?, s. o.), vielmehr durchwegs um Münztypen mit pompeianisch-republikanischem Hintergrund. Dies ist im Zusammenhang mit Robert Loscheiders plausibler Vermutung von Interesse, wonach das geschlossene Ensemble der „Arda“-Gruppe – für das Loscheider einen „Werkstättzusammenhang“ postuliert⁶² – seine Existenz einer Initiative aus dem Umfeld treverischer Auxiliärtruppen im römischen Heer verdanke, die in den Bürgerkriegen der ausgehenden Republik Dienst getan hatten.⁶³ Iulius Caesar betont im *Bellum Gallicum* mehrfach die herausragende Stellung der treverischen Reiterei,⁶⁴ und es liegt auf der Hand, dass unter den ‚gallischen‘ bzw. ‚keltischen‘ Reitern, die in genere für die Kriege der Übergangszeit von der römischen Republik zum Prinzipat auf allen Seiten als Hilfstruppen belegt sind – übrigens auch für das Heer der Caesarmörder

⁶⁰ Man kann hier auch anführen, dass das linke Aversfeld des Typs „au cavalier“, also die Position, wo die Vorbilddenare die Signatur VARRO PRO Q tragen, bei „Arda“ ohne Legende blieb.

⁶¹ Loscheider, *Treverer* S. 113.

⁶² Loscheider, *Treverer* S. 113.

⁶³ Loscheider, *Treverer* S. 118 und 123 f.

⁶⁴ Gall. 5, 3, 1: *Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet*. Vgl. auch 2, 24, 4: *equites Treveri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis*.

Brutus und Cassius vor Philippi: App. civ. 4, 88, 373 –, vielfach treverische Stammesangehörige gewesen sein werden.⁶⁵ Ob man auch nach unserer Identifizierung eines weiteren anticaesarischen Prototyps, die das Profil der treverischen Motivwahl in der ARDA/APΔA-Gruppe geschärft hervortreten lässt, darin „kaum eine politische Stellungnahme“ erkennen will (so Loscheider, Treverer 123), bleibt der Einschätzung jedes einzelnen überlassen: Es steht jedenfalls fest, dass die einzigen treverischen Münzen mit caesarischer Typologie nicht eine „Arda“-Signatur tragen, sondern die Namen der römischen Statthalter Hirtius und Carrinas.

Abschließend noch ein Wort zur Zeitstellung der Münzen. Dendrochronologische Evidenzen vom Titelberg, der ja als Produktionsstätte der hier besprochenen Prägungen gesichert ist, bieten für alle genannten Trevererbronzen mit Ausnahme der seltenen im Namen des CARINAS einen *terminus ante quem* von ca. 30 v. Chr.⁶⁶ Die Relativchronologie der Bronzen im Namen von „Arda“ hat Simone Scheers in ihrem *Traité* anhand einer Gewichtsstatistik untersucht, und Lucien Reding bestätigte ihre Ergebnisse: Das in aufeinanderfolgenden Serien präsumtiv festzustellende Sinken der Durchschnittsgewichte respektive die Verschiebung der *peaks* in Frequenztabellen nach unten lässt die typologisch von den Silberprägungen abgeleiteten Münzen „aux globules“ (BN 8841) als die ältesten (weil schwersten) erscheinen; an sie schließen nach dieser Systematik die Bronzen „au cavalier“ (LT 8839) an, auf die wiederum die Münzen „au profil allongé“ (LT 8849) und „au profil arrondi“ folgen. Am Ende der Reihe stehen nach dem Gewichtsbe fund die häufigsten Prägungen, nämlich unser Typ „au taureau“ (LT 8852).⁶⁷ Robert Loscheider misst dem gegenüber archäologischen Evidenzen vom Titelberg hinsichtlich der Umlaufhäufigkeit der einzelnen Serien in augusteischen Schichten höhere Signifikanz für die relative chronologische Reihung der Typen zu und schlägt vor, die beiden Typen „au profil allongé“ bzw. „arrondi“ nach den Stücken „au taureau“ einzuordnen.⁶⁸

Diese kleine Unsicherheit hat wohl nur geringe Auswirkungen auf unser chronologisches Gesamtbild. Die Abhängigkeit der ältesten Bronzen „aux globules“ vom späten treverischen Silber, das wiederum in den numidischen Quinaren RPC 718 einen sicheren *terminus post quem* von ca. 48/46 v. Chr. besitzt, verweist den Beginn der Bronzereihe für „Arda“ jedenfalls frühestens in die zweite Hälfte der vierziger Jahre. Der neue *terminus post*

⁶⁵ Loscheider, Treverer S. 121–123.

⁶⁶ J. Metzler, Das treverische Oppidum auf dem Titelberg (G.-H. Luxemburg). Zur Kontinuität zwischen der spätkeltischen und der frühromischen Zeit in Nord-Gallien, 2 Bde., Luxemburg 1995 (Dossiers d'Archéologie du Musée national d'histoire et d'art 3), Bd. 1, S. 138–146 und 162f.; Scheers, *Traité* S. 191; Loscheider, Treverer S. 115 (Tabelle).

⁶⁷ Zur dieser Relativchronologie: Scheers, *Traité* S. 150f.; Reding (s. Anm. 26), S. 716.

⁶⁸ So Loscheider, Treverer S. 114 und 118.

von 42 v. Chr. für die Bronzen „au taureau“ passt dazu sehr gut. Insgesamt wird man eine Konzentration aller „Arda“-Bronzen im Dezennium zwischen (knapp vor?) 40 und etwa 30 v. Chr. nicht ausschließen können.⁶⁹ In der ersten Phase der Prägung könnten die Münzen von den raren Goldstateren und den beiden Silbertypen auf „Arda“ begleitet worden sein.⁷⁰

Das Verhältnis dieser geschlossenen Gruppe zu den A HIRTIVS- und CARINAS-Münzen mit der Ikonographie der caesarischen ‚Elefantendenaire‘ wird vielfach als problematisch empfunden.⁷¹ Die Situation wurde in der jüngeren Vergangenheit durch zwei leicht zu falsifizierende Stellungnahmen zum Prägebeginn der A HIRTIVS-Münzen⁷² sowie zur Einordnung der CARINAS-Gepräge⁷³ unnötigerweise weiter verunklärt. Neuerdings hat Scheers allerdings nochmals mit begrüßenswerter Deutlichkeit die Datierung des Produktionsbeginns der A HIRTIVS-Münzen auf die Zeit der Statthalterschaft des Hirtius vertreten, also in die Jahre 45/44 v. Chr.⁷⁴ Diese organisch wirkende Einordnung wird auch von Loscheider akzeptiert,⁷⁵ und es darf somit als sehr wahrscheinlich gelten, dass die Stücke im Namen des Hirtius der gesamten „Arda“-Gruppe vorausgehen: Mit ihnen beginnt anscheinend diese Spätphase der treverischen Münzprägung.⁷⁶

Eine Weiterprägung der Hirtius-Münzen über mehr als ein Jahrzehnt, bis zur Statthalterschaft des Carrinas ca. 30 v. Chr., und eine direkte Ablöse der A HIRTIVS-Bronzen durch die seltenen CARINAS-Gepräge

⁶⁹ Metzler (s. Anm. 66), S. 146 datiert die „Hauptumlaufzeit und vermutlich auch die Prägezeit“ des Typs „au taureau“, gestützt auf die archäologischen Evidenzen vom Titelberg, auf das „4. Jahrzehnt v. Chr.“

⁷⁰ Deutlich zu früh daher die Einordnung von Scheers in Brenot – Scheers (s. Anm. 14), S. 139: „Le numéraire à légende ARDA fait suite aux frappes d’or à l’oeil. Il date de la fin de la guerre des Gaules et des années 40. L’atelier était situé sur l’oppidum du Tetelberg.“; unnötig vage Wigg (s. Anm. 41), S. 79 („am Ende bzw. nach den gallischen Kriegen Caesars“).

⁷¹ Vgl. Loscheider, Treverer S. 116.

⁷² Die Verfasser von RPC wollten diesen bereits 51/50 einordnen (S. 148); damals existierten die caesarischen Vorbildprägungen aber noch gar nicht. Vgl. dazu im Detail und mit den forschungsgeschichtlichen Hintergründen Woytek, Arma S. 123 f.

⁷³ Leidig (s. Anm. 7), S. 215 ff. wollte diese lokalen Münzen vor jene des Hirtius einreihen; gegen Leidigs vom Numismatischen her unmögliche und historisch ganz unfundierte Annahme bereits Woytek, Arma S. 124 Anm. 476.

⁷⁴ S. Scheers, Géographie et chronologie des monnaies de la Gaule imitées des monnaies romaines, in: Metzler – Wigg-Wolf (s. Anm. 1), S. 71–85, 77. So übrigens schon in ihrem Traité, S. 152; zu dieser Einordnung siehe auch Woytek, Arma S. 124.

⁷⁵ Loscheider, Treverer S. 117.

⁷⁶ Dazu auch Metzler (s. Anm. 66), S. 146. Dass die A HIRTIVS-Bronzen in ihrem Durchschnittsgewicht mit 2,69 g zwischen den „Arda“-Bronzen „au cavalier“ und jenen „au profil allongé/arrondi“ liegen (vgl. die Angaben bei Reding, s. Anm. 4, S. 45, 50, 53 und 61), mag allerdings zeigen, dass die Ordnung von Münzserien nach fallenden Durchschnittsgewichten im keltischen Bereich nicht immer zwingend ist.

um diese Zeit, wie sie Scheers vorschlug,⁷⁷ erscheint jedoch kaum denkbar: Ein Nebeneinander der Produktion von einem einzigen HIRTIVS- und einer ganzen Serie von „Arda“-Typen in den Jahren von ca. 40 bis 30 v. Chr. ergibt kaum Sinn und ist auch durch den archäologischen Befund nicht gestützt.⁷⁸ Die seltenen Prägungen im Namen des CARINAS sind überdies stilistisch deutlich von den mit A HIRTIVS signierten abgesetzt,⁷⁹ wie vor allem die Zeichnung der Beine des Elefanten zeigt,⁸⁰ und diesen Münzen keineswegs mit Notwendigkeit chronologisch engst verbunden. Insofern ist man versucht, dem Umstand Bedeutung beizumessen, dass am Titelberg im Fundhorizont „bis um 30 v. Chr.“ just die CARINAS-Stücke fehlen,⁸¹ vielmehr erst in einer späteren Schicht auftreten:⁸² Mit hoher Wahrscheinlichkeit bilden sie, in der Statthalterschaft des Carrinas geprägt, wirklich den Abschluss der von uns betrachteten, stark römisch geprägten Phase treverischer Münzprägung.

Abbildungsnachweis:

- Abb. 1: Treveri, APΔA, Goldstater; Scheers, *Traité série 30, classe VI*: Scheers, *Traité*, Taf. IX Nr. 232
- Abb. 2: Treveri, ARDA, Silbermünze „au buste de la Victoire laurée“; Scheers, *Traité série 30a, argent classe II*: Musée national d'histoire et d'art (MNHA) Luxembourg, Inv. CMLG 9 (1,65 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 3: P. Crepusius, Denar; RRC 361/1c: UBS, Zürich, Auktion 63, 6.9.2005, Nr. 260 (4,04 g)
- Abb. 4: Numidien, Iuba I., Quinar; RPC 718: London, British Museum (2,14 g). Photo Archiv H. R. Baldus
- Abb. 5: Treveri, ARDA, Silbermünze „au buste de femme“; Scheers, *Traité série 30a, argent classe I*: MNHA Luxembourg, Inv. CMLG 17, Coll. Erpelding (1,61 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 6: Treveri, ARDA, Bronze „aux globules“; Scheers, *Traité série 30a, bronze classe I*: MNHA Luxembourg, Inv. 2003-77/263 (4,46 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 7: Treveri, APΔA, Bronze „au cavalier“; LT 8839: MNHA Luxembourg, Inv. CMLG A41, Tetelberg fouille 1971 (3,40 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg

⁷⁷ *Traité* S. 152.

⁷⁸ Loscheider, *Treverer* S. 117.

⁷⁹ Auch diesbezüglich irrt Leidig (s. Anm. 7), S. 215 f.

⁸⁰ Die Elefantenbeine sind bei den von Reding (s. Anm. 4) auf Taf. IV und V abgebildeten CARINAS-Münzen stets nur durch drei bis vier ganz grobe Punkte bzw. Striche gebildet, während die deutlich als solche identifizierbaren A HIRTIVS-Gepräge in diesem Detail deutlich besser und feiner ausgeführt scheinen. Vgl. dazu jetzt auch Reinert (s. Anm. 1), S. 59 (mit Abb.).

⁸¹ Metzler (s. Anm. 66), S. 143, 145 (mit Abb. 99) und 146; Loscheider, *Treverer* S. 114.

⁸² Metzler (s. Anm. 66), S. 162 f.; Leidig (s. Anm. 7), S. 215.

- Abb. 8: Varro pro quaestore für Pompeius, Denar; RRC 447/1a: Numismatica Ars Classica, Zürich, Auktion 40, 16.5.2007, Nr. 529 (3,88 g)
- Abb. 9: Atrebrates, Bronze; LT 8673: Scheers, *Traité*, Taf. XII Nr. 315
- Abb. 10: Treveri, ARDA, Bronze „au profil allongé“; Scheers, *Traité* série 30a, bronze classe III: MNHA Luxembourg, Inv. CMLG 97, Coll. Brenner 1959-45 (2,96 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 11: Treveri, ARDA, Bronze „au profil arrondi“; Scheers, *Traité* série 30a, bronze classe IV: MNHA Luxembourg, Inv. CMLG 210, Coll. Niederkorn 1969-45 (1,82 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 12: L. Roscius Fabatus, Denar; RRC 412/1: Lanz, München, Auktion 123, 30.5.2005, Nr. 342 (3,89 g)
- Abb. 13: Treveri, ARDA, Bronze „au taureau“; Typ LT 8852: Paris, Bibliothèque nationale de France, Cabinet des médailles 8853. Photo Frédéric Neuwald
- Abb. 13a: Dasselbe im Maßstab 2:1
- Abb. 14: Treveri, ARDA, Bronze „au taureau“; LT 8852: MNHA Luxembourg, Inv. 1988-150/936. Photo Tom Lucas, MNHA Luxembourg
- Abb. 14a: Dasselbe im Maßstab 2:1
- Abb. 15: Treveri, ARDA, Bronze „au taureau“; LT 8852: Reding 1972 (s. Anm. 4), Taf. III Nr. 61 (MNHA Luxembourg, Fouille E, Inv. CMLG A292)
- Abb. 16: Treveri, ARDA, Bronze „au taureau“; LT 8852: MNHA Luxembourg, Inv. CMLG 303, Coll. Müller (2,08 g). Photo Christof Weber, MNHA Luxembourg
- Abb. 17: Veliocasses, Bronze SVTICOS; Scheers, *Traité* série 164, classe I: RIG p. 422 Nr. 274 (Paris)
- Abb. 18: Lentulus Spinther für Cassius, Denar; RRC 500/3: Dorotheum, Wien, Auktion 975, 13.6.1955 (Slg. Zeno Teil 1), Nr. 2934
- Abb. 19: Lentulus Spinther für Cassius, Denar; RRC 500/3: Münzen und Medaillen, Basel, Liste 344, April 1973, Nr. 49
- Abb. 20: Lentulus Spinther für Cassius, Denar; RRC 500/3: Rauch, Wien, Auktion 75, 6.5.2005, Nr. 264 (3,62 g)
- Abb. 21: Lentulus Spinther für Cassius, Denar; RRC 500/3: Coin Galleries, New York, Special Price List 1 (ohne Datum), Nr. 195
- Abb. 22: Iulius Caesar, Denar; RRC 458/1: Numismatica Ars Classica, Zürich, Auktion P, 12.5.2005, Nr. 1803 (3,88 g)
- Abb. 23: Iulius Caesar, Denar; RRC 458/1: Classical Numismatic Group, Lancaster/London, Auktion Triton 10, New York, 9.1.2007, Nr. 538 (3,79 g; 6 Uhr)
- Abb. 24: Iulius Caesar, Denar; RRC 458/1: Numismatica Ars Classica, Zürich, Auktion 33, 5.4.2006, Nr. 330 (3,85 g)

Zusammenfassung:

Der weibliche Kopf auf dem Avers der treverischen ARDA-Bronzen „au taureau“ (LT 8852) ist – wie auch einige andere Typen der ARDA-Reihe – unbestritten die Kopie eines römischen (bzw. romanisierten) Münzbildes. Seit 1905 wird er stets als Venuskopf angesprochen, und jüngst glaubte man, den Avers der Aeneas-Denare Iulius Caesars (RRC 458/1) als Vorbild identifizieren zu dürfen. Eine genaue Analyse der charakteristischen Physiognomie des Kopfes auf den ARDA-Bronzen „au taureau“ guten Stils macht das jedoch unwahrscheinlich: Das Vorbild wird vielmehr der Kopf der Libertas auf einer Gruppe der 42 v. Chr. für den Caesarmörder C. Cassius geschlagenen Denare sein (RRC 500/3).

Summary:

As has long been recognized, the female head on the obverse of the Treveran ARDA-bronzes “au taureau” (LT 8852) is the copy of a Roman or Romanised coin type. It has been regarded as a head of Venus since 1905, and recently, the head of this goddess on Julius Caesar’s denarius type RRC 458/1 has been identified as the prototype – most probably in error: A close stylistic analysis of the characteristic physiognomy of the head on “au taureau” bronzes of good style shows that it was apparently copied from the head of Libertas on the obverse of denarii struck for C. Cassius in 42 BC (RRC 500/3).